

UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
NICARAGUA,
MANAGUA
UNAN-MANAGUA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA.

FAREM-CARAZO.

OPTATIVO 1 (INSTALACIONES ELECTRICAS)

**Balanceo de cargas de las instalaciones eléctricas de la segunda planta del edificio A del
FAREM-Carazo UNAN Managua**

Docente: Francisco José Hernández García.

Elaborado por:

- Alison Michelle Ampie Acevedo.
- Rubí Alexandra Rivera Aguirre.
- Josué Israel Gutiérrez Zamuria.
- Juan Carlos Navarro Luna.
- Oscar Eduardo Cortez Chávez.

Grupo: 4.

Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo realizar un balance de cargas eléctricas en la segunda planta del edificio A de la FAREM-Carazo, UNAN-Managua, con el fin de optimizar la distribución energética y mejorar la eficiencia del sistema de iluminación y tomacorrientes. Se efectuó un diagnóstico técnico del estado actual del sistema eléctrico, donde se identificó un desbalance del 23.07% debido a una distribución desigual de cargas entre las fases. A partir de este diagnóstico, se propuso una reconfiguración eléctrica sustentada en cálculos de demanda, niveles de iluminación y balanceo de cargas.

El proyecto comprendió el cálculo del balance eléctrico actual y del balance propuesto, además del dimensionamiento de luminarias utilizando el método del flujo luminoso, con el propósito de garantizar niveles adecuados de iluminación, estimados en 400 lux para aulas y 100 lux para pasillos. Se seleccionaron luminarias LED tipo T8 de 36W, modelo Volteck, por su alta eficiencia lumínica y durabilidad, lo que permitió reducir el consumo energético y los costos de mantenimiento a largo plazo.

Asimismo, se realizó la redistribución de tomacorrientes para atender los requerimientos académicos y tecnológicos del edificio, logrando una distribución uniforme de la carga. La potencia instalada y la demanda total calculada fueron de 7.33 kW, clasificando el sistema dentro del rango bifásico (2Ø, 1N, 1T), conforme a los parámetros técnicos establecidos.

El balance final propuesto permitió reducir el desbalance a un 3.37%, situándose dentro de los límites normativos aceptados, los cuales establecen un máximo de 5%. Esta mejora garantiza una mayor estabilidad y seguridad en la instalación eléctrica, evitando sobrecargas y pérdidas innecesarias de energía. El estudio constituye un aporte relevante para la eficiencia energética institucional y contribuye a la modernización de la infraestructura eléctrica universitaria, promoviendo un uso racional y seguro de la energía en las instalaciones académicas.

Balance de Carga Actual

Segundo piso del edificio A de la UNAN-MANAGUA Farem-Carazo

Aula A8

6 lámparas dobles tubulares

4 toma corrientes

Aula A7

4 lámparas dobles tubulares

3 toma corrientes

Aula A6

4 lámparas tubulares dobles

3 toma corrientes

Aula A5

4 lámparas dobles tubulares

3 toma corriente

Pasillo

3 toma corrientes

5 lámparas dobles tubulares+ 2 lámparas tubulares de escaleras+ 5 lámparas tubulares dobles pasillo de primer piso

Circuito	Simbología	Cantidad	Carga	Watts	TOTAL
C1			Acometida Principal		
C3					
C2		10	Lamparas tubulares dobles	18*2=36watts	360watts
C4		8	Lamparas tubulares dobles	18*2=36watts	288watts
C5		6	Toma corrientes	180watts	1080watts
C6		12	Lamparas tubulares dobles	18*2=36watts	432watts
C7		7	Toma corrientes	180watts	1260watts
C8		4	Toma corrientes	180watts	720watts
				Total	4140watts

Cálculo de balance eléctrico Segundo piso del edificio A

	Watts	A	B	Watts	
Circuito 1	Acometida		360watts	360watts	Circuito2
Circuito 3	Principal		288watts	288watts	Circuito 4
Circuito 5	1080 watts	1080watts	432watts	432watts	Circuito 6
Circuito 7	1260 watts	1260watts	720watts	720watts	Circuito 8
	Total	2340watts	1800watts	Total	

$$\%Desbalance = \frac{(CargaMayor - CargaMenor)}{CargaMayor} \times 100$$

$$\%Desbalance = \frac{(2340 - 1800)}{2340} \times 100 = 23.07\%$$

Imagen de AUTOCAD del plano del Segundo piso del edificio A con su distribución actual del circuito eléctrico

Imágenes del panel Actual del segundo piso del edificio A

Cálculo de luminarias Propuesto en segundo piso del edificio A de la UNAN-MANAGUA Farem-Carazo

Datos

➤ Aula A5 y A7

Alto= 2.75m

Largo=7.33m

Ancho=5.85m

Suelo a área de trabajo=0.75m

$h=4/5(2.75-0.75) = 1.6m$

1. Nivel de iluminación

E= 400lux

2. Elección de tipo de luminaria

Datos

$\Phi_{Luminaria} = 3800 \text{ lm} \times 2 = 7600 \text{ lm}$

3. Cálculo del índice del local (k)

$$k = \frac{a \cdot b}{h \cdot (a + b)}$$

$$k = \frac{5.85m \times 7.33m}{1.6m(5.85m + 7.33m)}$$

$$k = 2.03$$

4. Cálculo del coeficiente de reflexión

Coeficientes de reflexión		
	Color	Factor de reflexión
Techo	Blanco o muy claro	0.7
	claro	0.5
	medio	0.3
Paredes	claro	0.5
	medio	0.3
	oscuro	0.1
Suelo	claro	0.3
	oscuro	0.1

Techo= 0.5

Paredes= 0.5

Suelo= 0.1

5. Coeficiente de utilización (Cu)

Tipo de aparato de alumbrado	Índice del local k	Factor de utilización (u)																				
		Factor de reflexión del techo																				
		0.8			0.7			0.5			0.3			0								
		Factor de reflexión de las paredes																				
		0.5			0.3			0.1			0.5			0.3			0.1			0		
	0.6	.27	.24	.21	.27	.23	.21	.27	.23	.21	.23	.21	.20									
	0.8	.33	.29	.26	.32	.29	.26	.32	.28	.26	.28	.26	.25									
	1.0	.36	.33	.30	.36	.33	.30	.35	.32	.30	.32	.30	.29									
	1.25	.40	.36	.34	.39	.36	.34	.38	.36	.34	.36	.34	.33									
	1.5	.42	.39	.37	.42	.39	.37	.41	.38	.36	.38	.36	.35									
	2.0	.45	.42	.40	.44	.42	.40	.44	.42	.40	.41	.40	.39									
	2.5	.47	.44	.43	.46	.44	.42	.45	.44	.42	.43	.42	.41									
	3.0	.48	.46	.44	.47	.46	.44	.47	.45	.44	.44	.43	.42									
	4.0	.50	.48	.46	.49	.48	.46	.48	.47	.46	.46	.45	.44									
	5.0	.50	.49	.48	.50	.49	.48	.49	.48	.47	.47	.46	.45									

De la tabla Cu= 0.44

$$0.44 + 0.45 / 2 = 0.44$$

6. Factor de mantenimiento

Fm=0.6

Aulas son usualmente sucias

7. Cálculo de Numero de luminarias

$$N = \frac{E \cdot S}{f_m \cdot C_u \cdot \phi_L}$$

$$N = \frac{(400 \text{ lum/m}^2)(42.88 \text{ m})}{(0.6)(0.44)(76000 \text{ lm})}$$

$$N = \frac{17,152}{2006.4} = 8.5 \approx 8$$

➤ **Aula A6**

Alto= 2.75m

Largo=6m

Ancho=5.85m

Suelo a área de trabajo=0.75m

$h = 4/5(2.75 - 0.75) = 1.6\text{m}$

8. Nivel de iluminación

$E = 400 \text{ lux}$

9. Elección de tipo de luminaria

Datos

$\Phi_{\text{Luminaria}} = 38000 * 2 = 76000 \text{ lm}$

10. Cálculo del índice del local (k)

$$k = \frac{a \cdot b}{h \cdot (a + b)}$$

$$k = \frac{5.85 \text{ m} \times 6 \text{ m}}{1.6 \text{ m} (5.85 \text{ m} + 6 \text{ m})}$$

$k = 1.85$

11. Cálculo del coeficiente de reflexión

Coeficientes de reflexión		
	Color	Factor de reflexión
Techo	Blanco o muy claro	0.7
	claro	0.5
	medio	0.3
Paredes	claro	0.5
	medio	0.3
	oscuro	0.1
Suelo	claro	0.3
	oscuro	0.1

Techo= 0.5

Paredes= 0.5

Suelo= 0.1

12. Coeficiente de utilización (Cu)

Tipo de aparato de alumbrado	Índice del local k	Factor de utilización (u)																				
		Factor de reflexión del techo																				
		0.8			0.7			0.5			0.3			0								
		Factor de reflexión de las paredes																				
		0.5			0.3			0.1			0.5			0.3			0.1			0		
	0.6	.27	.24	.21	.27	.23	.21	.27	.23	.21	.23	.21	.20									
	0.8	.33	.29	.26	.32	.29	.26	.32	.28	.26	.28	.26	.25									
	1.0	.36	.33	.30	.36	.33	.30	.35	.32	.30	.32	.30	.29									
	1.25	.40	.36	.34	.39	.36	.34	.38	.36	.34	.36	.34	.33									
	1.5	.42	.39	.37	.42	.39	.37	.41	.38	.36	.38	.36	.35									
	2.0	.45	.42	.40	.44	.42	.40	.44	.42	.40	.41	.40	.39									
	2.5	.47	.44	.43	.46	.44	.42	.45	.44	.42	.43	.42	.41									
	3.0	.48	.46	.44	.47	.46	.44	.47	.45	.44	.44	.43	.42									
	4.0	.50	.48	.46	.49	.48	.46	.48	.47	.46	.46	.45	.44									
	5.0	.50	.49	.48	.50	.49	.48	.49	.48	.47	.47	.46	.45									

De la tabla Cu= 0.43

$0.41 + 0.44 / 2 = 0.425$

13. Factor de mantenimiento

Fm=0.6

Aulas son usualmente sucias

14. Cálculo de Numero de luminarias

$$N = \frac{E \cdot S}{f_m \cdot C_u \cdot \phi_L}$$

$$N = \frac{(400 \text{ lum/m}^2)(35.1 \text{ m})}{(0.6)(0.43)(76000 \text{ lm})}$$

$$N = \frac{14040}{1960.8} = 7.16 \approx 7$$

➤ **Aula A8**

Alto= 2.75m

Largo=10.44m

Ancho=5.85m

Suelo a área de trabajo=0.75m

$h = 4/5(2.75 - 0.75) = 1.6\text{m}$

15. Nivel de iluminación

E= 400lux

16. Elección de tipo de luminaria

Datos

$\Phi_{\text{Luminaria}} = 3800 * 2 = 76000 \text{ lm}$

17. Cálculo del índice del local (k)

$$k = \frac{a \cdot b}{h \cdot (a + b)}$$

$$k = \frac{5.85 \text{ m} \times 10.44 \text{ m}}{1.6 \text{ m} (5.85 \text{ m} + 10.44 \text{ m})}$$

$k = 2.3$

18. Cálculo del coeficiente de reflexión

Coeficientes de reflexión		
	Color	Factor de reflexión
Techo	Blanco o muy claro	0.7
	claro	0.5
	medio	0.3
Paredes	claro	0.5
	medio	0.3
	oscuro	0.1
Suelo	claro	0.3
	oscuro	0.1

Techo= 0.5

Paredes= 0.5

Suelo= 0.1

19. Coeficiente de utilización (Cu)

Tipo de aparato de alumbrado	Índice del local k	Factor de utilización (u)																				
		Factor de reflexión del techo																				
		0.8			0.7			0.5			0.3			0								
		Factor de reflexión de las paredes																				
		0.5			0.3			0.1			0.5			0.3			0.1			0		
	0.6	.27	.24	.21	.27	.23	.21	.27	.23	.21	.23	.21	.20									
	0.8	.33	.29	.26	.32	.29	.26	.32	.28	.26	.28	.26	.25									
	1.0	.36	.33	.30	.36	.33	.30	.35	.32	.30	.32	.30	.29									
	1.25	.40	.36	.34	.39	.36	.34	.38	.36	.34	.36	.34	.33									
	1.5	.42	.39	.37	.42	.39	.37	.41	.38	.36	.38	.36	.35									
	2.0	.45	.42	.40	.44	.42	.40	.44	.42	.40	.41	.40	.39									
	2.5	.47	.44	.43	.46	.44	.42	.45	.44	.42	.43	.42	.41									
	3.0	.48	.46	.44	.47	.46	.44	.47	.45	.44	.44	.43	.42									
	4.0	.50	.48	.46	.49	.48	.46	.48	.47	.46	.46	.45	.44									
	5.0	.50	.49	.48	.50	.49	.48	.49	.48	.47	.47	.46	.45									

De la tabla Cu= 0.44

$$0.44 + 0.45 / 2 = 0.44$$

20. Factor de mantenimiento

Fm=0.6

Aulas son usualmente sucias

21. Cálculo de Numero de luminarias

$$N = \frac{E \cdot S}{f_m \cdot C_u \cdot \phi_L}$$

$$N = \frac{(400 \text{ lum/m}^2)(61.07 \text{ m})}{(0.6)(0.44)(76000 \text{ lm})}$$

$$N = \frac{24428}{2006.4} = 12.17 \approx 12$$

22. Distribución

Pasillo

Alto= 2.75m

Largo=31.45m

Ancho=1.31m

Suelo a área de trabajo=0.75m

$h=4/5(2.75-0.75) = 1.6\text{m}$

23. Nivel de iluminación

E= 100lux

24. Elección de tipo de luminaria

Datos

$\Phi_{\text{Luminaria}} = 3800 \cdot 2 = 7600 \text{ lm}$

25. Cálculo del índice del local (k)

$$k = \frac{a \cdot b}{h \cdot (a + b)}$$

$$k = \frac{1.31 \text{ m} \times 31.45 \text{ m}}{1.6 \text{ m}(1.31 \text{ m} + 31.45 \text{ m})}$$

$k = 0.78$

26. Cálculo del coeficiente de reflexión

Coeficientes de reflexión		
	Color	Factor de reflexión
Techo	Blanco o muy claro	0.7
	claro	0.5
	medio	0.3
Paredes	claro	0.5
	medio	0.3
	oscuro	0.1
Suelo	claro	0.3
	oscuro	0.1

Techo= 0.3

Paredes= 0.3

Suelo= 0.1

27. Coeficiente de utilización (Cu)

Tipo de aparato de alumbrado	Índice del local k	Factor de utilización (u)																				
		Factor de reflexión del techo																				
		0.8			0.7			0.5			0.3			0								
		Factor de reflexión de las paredes																				
		0.5			0.3			0.1			0.5			0.3			0.1			0		
	0.6	.27	.24	.21	.27	.23	.21	.27	.23	.21	.23	.21	.20									
	0.8	.33	.29	.26	.32	.29	.26	.32	.28	.26	.28	.26	.25									
	1.0	.36	.33	.30	.36	.33	.30	.35	.32	.30	.32	.30	.29									
	1.25	.40	.36	.34	.39	.36	.34	.38	.36	.34	.36	.34	.33									
	1.5	.42	.39	.37	.42	.39	.37	.41	.38	.36	.38	.36	.35									
	2.0	.45	.42	.40	.44	.42	.40	.44	.42	.40	.41	.40	.39									
	2.5	.47	.44	.43	.46	.44	.42	.45	.44	.42	.43	.42	.41									
	3.0	.48	.46	.44	.47	.46	.44	.47	.45	.44	.44	.43	.42									
	4.0	.50	.48	.46	.49	.48	.46	.48	.47	.46	.46	.45	.44									
	5.0	.50	.49	.48	.50	.49	.48	.49	.48	.47	.47	.46	.45									

De la tabla Cu= 0.26

$$0.23 + 0.28/2 = 0.255$$

28. Factor de mantenimiento

Fm=0.6

Pasillos son usualmente sucios

29. Cálculo de Numero de luminarias

$$N = \frac{E \cdot S}{f_m \cdot C_u \cdot \phi_L}$$

$$N = \frac{(100lum/m^2)(41.19m)}{(0.6)(0.26)(7600lm)}$$

$$N = \frac{4119}{1185.6} = 3.5 \approx 4$$

Propuesta de luminarias

Para el segundo piso del edificio A de la UNAN-MANAGUA de la Farem-Carazo se propone según los cálculos realizados que debería de haber en el aula A5 Y A7, 8 luminarias dobles con soporte con laterales para hacer que la iluminación valla hacia abajo y no se pierda yendo hacia arriba teniendo una mejor curva fotométrica, en el aula A6 siendo esta un poco mas pequeña se propone según el calculo que debe haber 7 luminarias dobles y en el A8 siendo esta la más grande, debe de haber 12 luminarias dobles. Esta propuesta de aumentar la cantidad de luminarias por aula es con el fin de que los estudiantes y docente tengan una mejor visión al momento de escribir y no fuercen la vista al tratar de leer o escribir en un lugar que no tenga la iluminación adecuada.

De igual manera se propone utilizar de esa misma luminaria con laterales para el área del pasillo debiendo tener este un total de 4 luminarias dobles.

El tipo de luminaria que se propone a utilizarse es la siguiente:

Tubo led T8 36W base Fa8 pantalla policarbonato, Volteck

Pantalla de policarbonato

Cuerpo de aluminio

240 cm

Base con laterales para una mejor curva fotométrica

INFORMACIÓN TÉCNICA

Ver página de catálogo PDF	689
Consumo	36 W
Equivalencia	75 W
Flujo Luminoso	3 800 lm
Tiempo de vida	25 años (25,000 h)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura de color	6 500 k / Luz de día
Tipo	Tubo LED

IRC	77
Tipo de base	Fa8
Diámetro	T8
Largo	240 cm
Empaque individual	Etiqueta
Inner	1
Master	24

Propuesta de Conectores

Para la propuesta de cantidad de conectores se propone se utilicen tomacorrientes de 3 puntas teniendo al menos 9 las aulas A5, A6 y A7, y en el caso del aula A8 se propone debe tener al menos 11. Es importante que las aulas de clase cuenten con una cantidad adecuada de tomacorrientes ya que se debe tomar en cuenta si los estudiantes utilizan computadoras y deben tener donde conectarlas en caso se necesite, también el docente debe tener donde conectar sus aparatos que utilice al momento de impartir la clase siendo estos Proyector, computadora, tv, entre otros. Para el pasillo se propone 4 tomacorrientes.

Balance de carga propuesto

❖ Aula A5 Y A7

Tomacorrientes- 9

Luminarias dobles de 36w- 8

❖ Aula A6

Tomacorrientes- 9

Luminarias dobles de 36w- 7

❖ Aula A8

Tomacorrientes-12

Luminarias dobles de 36w- 11

❖ Pasillo

Tomacorrientes- 4

Luminarias dobles de 36w- 4

Cálculo de balance eléctrico propuesto del segundo piso del edificio A

Circuito	Carga	Símbolo	Cantidad	Watts	Total
C1	Acometida principal				
C3					
C2	Luminarias dobles		15	$36*2=72$ watts	1080watts
C4	Luminarias dobles		19	$36*2=72$ watts	1368watts
C5	Toma corrientes		18	180watts	3240watts
C7	Toma corrientes		21	180watts	3780watts
C6	Luminarias dobles		4	$36*2=72$ watts	288watts
C8	Toma corrientes		4	180watts	720watts
Total					10476watts

Ahora se calcula la potencia de demanda

PD = CI * FD CI: carga total instalada FD: factor de demanda

PD = (10476watts) * (0.7)

PD = 7333.2watts

De acuerdo a la CFE (Comisión Federal de Electricidad), le corresponde un medidor bifásico ya que entra en el rango de 5000w-10000w. Por ende, se tendrán 2 fases, un neutro y una tierra (2ø, 1N, 1t).

Circuito	Watts	A	B	Watts	
Circuito 1	Acometida		3240 watts	3240 watts	Circuito 5
Circuito 3	Principal		1368 watts	1368 watts	Circuito 4
Circuito 7	3780 watts	3780 watts	720 watts	720 watts	Circuito 8
Circuito 2	1080 watts	1080 watts			
Circuito 6	288 watts	288 watts			
	Total	5148 watts	5328 watts	Total	

$$\%Desbalance = \frac{(CargaMayor - CargaMenor)}{CargaMayor} \times 100$$

$$\%Desbalance = \frac{(5328 - 5148)}{5328} \times 100 = 3.37\%$$

Como el porcentaje del desbalance es menor al 5% siendo 3.37% entonces está bien balanceado.